

АНАЛИЗ МОЛОДЕЖНОГО ДОСУГА В РАБОТАХ КАРАКАЛПАКСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Т.Р. Жаббарбергенов

Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук ККОАНРУз., г.

Нукус, Докторант отдела этнографии

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-3359-6157>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895400>

Аннотация. В статье рассматриваются традиционные игры каракалпаков как важный аспект досуга молодежи. Исследуются исторические корни и культурное значение различных игр, таких как "Ага бий", "Ак сууек" и "Асык ойыны" и др. Анализируется влияние этих игр на развитие физических и социальных навыков молодежи, а также их роль в досуговых практиках. Обсуждаются взгляды различных исследователей на классификацию и значимость традиционных развлечений, подчеркивающих их неотъемлемую связь с культурой каракалпаков.

Ключевые слова: каракалпаки, молодежь, традиционные игры, Ак сууёк, Ага бий, Асык ойыны.

Abstract. The article considers traditional Karakalpak games as an important aspect of youth leisure. The historical roots and cultural significance of various games such as "Agha biy", "Ak suyek" and "Assik Oyiny", etc. are investigated. The influence of these games on the development of physical and social skills of young people, as well as their role in leisure practices, is analyzed. The views of various researchers on the classification and importance of traditional entertainment are discussed, emphasizing their inherent connection with the culture of the Karakalpaks.

Keywords: karakalpaks, youth, traditional games, Ak suyek, Agha biy, Asyk oyiny.

Аннотация. Мақолада анъанавий Қорақалпоқ ўйинлари ёшларнинг бўш вақтини ўтказишининг муҳим жиҳати сифатида кўриб чиқилган. "Оға бий", "Оқ суек" ва "Асик Ойини" каби турли ўйинларнинг тарихий илдизлари ва маданий аҳамияти. текиширилмоқда. Ушбу ўйинларнинг ёшларнинг жисмоний ва ижтимоий кўникмаларини ривожлантиришига таъсири, шунингдек уларнинг бўш вақт амалиётидаги роли таҳлил қилинади. Турли тадқиқотчиларнинг анъанавий ўйин-кулгиларнинг таснифи ва аҳамияти ҳақидаги қарашлари муҳокама қилиниб, уларнинг қорақалпоқлар маданияти билан узвий боғлиқлигини таъкидлайди.

Калим сўзлар: қорақалпоқлар, ёшлар, анъанавий ўйинлар, Оқ суек, Оға бий, Асик ойини.

Тема досуга молодежи с самого становления этнографической науки в Каракалпакстане привлекала внимание исследователей. Специальных научных трудов каракалпакских ученых, посвященных вопросу молодежи, не произведено. Но все же некоторые аспекты данной проблемы нашли отражение в трудах этнографов, социологов.

Одним из первых исследователей, обративших внимание на молодежные посиделки, стал каракалпакстанский этнограф У. Кусекеев. В его рукописи приведены сведения об молодежных играх, зафиксированные в первой четверти XX века. Дано подробное описание игре «Ага бий» [7]. Г.Д. Каган предложил подробную классификацию традиционных детских игр каракалпакского народа, выделив следующие категории: малоподвижные, со средней и высокой степенью подвижности, а также настольные игры.

Анализируя каждый из этих видов отдельно, автор указывает на сохранение в них национальных и бытовых особенностей культуры каракалпаков [6]. В работе А.Т. Бекмуратовой приведены данные о возрастной стратификации и организации досуга молодежи у каракалпаков, а также о развлечениях молодежи [1]. Подробное описание с последующей классификацией детских и юношеских игр приведено в исследовании Т.Х. Есбергеновой [4,5]. Этнограф классифицирует традиционные каракалпакские игры и развлечения по различным критериям: характеру, целям и задачам, а также возрастно-половым особенностям участников.

В традиционной культуре каракалпаков игры и развлечения занимали важное место в организации досуга. Досуговое времяпрепровождение было неразрывно связано с различными играми, уходящими корнями в глубокое историческое прошлое.

Одними из популярных видов досуга были игры, направленные на развитие физических качеств - ловкости, скорости, меткости. Например, такие традиционные игры скачки (ат шабыс), козлодрание (ылак, кокпар) и др. позволяли молодежи совершенствовать свое мастерство в верховой езде и других прикладных навыках.

Одной из популярных игр у каракалпакской молодежи является игра «Белая кость» (Ак суйек), имеющая аналоги у других тюркских народов. Основным элементом игры является помеченная голенная кость барана, давшая ей название. В игре участвуют дети и подростки обоего пола в возрасте от 7 до 16 лет. Игра может проводиться в любое время года, обычно на окраине аула в лунную ночь. По жребию выбирается водящий (басшы), который бросает кость как можно дальше, а остальные игроки в это время отворачиваются. После сигнала водящего игроки разбегаются на поиски кости. Нашедший кость игрок, уворачиваясь от преследователей, возвращает ее водящему, после чего они меняются ролями [14].

Подобная игра ак сук детально описана и у казахского народа. Она была традиционной и любимой игрой казахской молодежи, проводившейся на открытом воздухе в лунные ночи [11].

Исследователь М. Нурмухамедов подробно описывает и традиционную каракалпакскую игру в альчики (асык). Он отмечает, что она требовала метких и ловких игроков, и перечисляет несколько ее разновидностей: пеш - самый простой вид, дордиан - с очерченным прямоугольником, алты табан - для опытных игроков, торт асык - игра взрослых [12].

В свою очередь, О. Наумова указывает на популярность игры в альчики и у казахской молодежи, приводя различные ее варианты: алшы, онка, бес тас, атбакыл, жыйирма бир [6].

Игры с альчиками пользовались не меньшей популярностью и у кыргызов. Данные традиционные развлечения были распространены среди представителей всех возрастов и слоев общества [13].

Кроме того, основными видами традиционных развлечений и игр для взрослой каракалпакской молодежи являлись: перетягивание каната (Аркан тартысыу), "Скачки" (Ат шабыс), борьба (Гурес), состязания в беге (Жуурысыу), козлодрание (Ылак), стрельба в цель (Алтын кабак), а также некоторые типы песенно-танцевальных посиделок, такие как "Старший бий" (Ага бий) и игра сорока джигитов (Кырык жигиттин ойыны) и др.

Во всех этих играх и состязаниях проявлялись ключевые качества участников: индивидуальность, ловкость, сноровка, сила, находчивость, выносливость. При этом

обязательным условием было подчинение общим правилам, а также соблюдение социальных норм и связанных с ними обрядов и верований.

Особое место занимала театрализованная молодежная игра "Айкулаш", которая носила зрелищный характер, насыщенный элементами традиционного танца, диалогов и песен. Эта игра служила средством воспитания таких качеств, как выносливость, стойкость, ловкость и уверенность в своих силах [5].

Одним из самых любимых и неотъемлемых развлечений молодежи, а также важным элементом народных гуляний и праздников, были «Атконшек» качели. Особенно в день празднования Наурыза, люди всех возрастов и социальных слоев принимали активное участие в этой игре.

При выборе пар для качелей обязательно участвовали "женге" (старшие женщины) со стороны девушки и "жигит агасы" (старшие мужчины) со стороны юноши. Пары составлялись из представителей разных родов, что придавало игре особое социальное значение [5].

Развлечение "Атконшек" проходило в вечернее время. Раскачивающиеся пары должны были запевать веселые песни, а остальные участники подхватывали мелодии, сопровождая на традиционном музыкальном инструменте - дутаре. Пары сменяли друг друга, создавая непрерывный праздничный ритм.

Подобные развлечения в дни Науруза у молодежи практиковались и у туркмен. Празднично одетые молодые мужчины и женщины гуляли по сельским улицам, катались на качелях (*uçak, bat*) [3].

Затрагивали вопросы молодежных игр в своих работах ряд каракалпакстанских исследователей в том числе З.И. Курбанова [9, 10], Н. Курбанова [8], Б. Бекжанова [2].

Таким образом, традиционные игры каракалпаков представляют собой не только важный элемент досуга молодежи, но и значимую часть культурного наследия народа. Исследования, проведенные различными учеными, подчеркивают разнообразие и богатство этих игр, которые сохраняют свою актуальность и в современном обществе. Важно продолжать изучение и популяризацию традиционных игр, чтобы они не только сохраняли свои исторические корни, но и адаптировались к новым условиям, обеспечивая молодежи возможность не только развлекаться, но и укреплять свои культурные традиции.

REFERENCES

1. Бекмуратова А.Т. Быт и семья каракалпаков в прошлом и настоящем. Нукус: Каракалпакия, 1969. – 122 с.
2. Бекжанова Б. Каракалпакский фольклор – отображение игр в «кокмар» в торжественно-традиционных сказаниях // Вестник ККОАНРУз., 2005, № 4. С. 73-74.
3. Джикиев А. Календарные праздники и обряды // Народы и культуры. Москва: Наука, 2016. С. 342-348.
4. Есбергенова Т.Х. Этнокультурные аспекты детской игры каракалпаков // Вестник ККОАНРУз., 1998, № 4. С. 99-102;
5. Есбергенов Х., Есбергенова Т., Сейтмуратова З. Наурыз – халқымыздың миллий байрамы. Нөкис: Билим, 1998. – 34 с.
6. Каган Г.Д. Каракалпакские народные детские игры. Ташкент: Укитувчи, 1969. – 32 с
7. Кусекеев У. Этнография ККАССР. Турткуль, 1934 // РФ ФБ ККО АН РУз. Инв. № 932. – 97 с.

8. Курбанова Н. Каракалпакские народные игры и их значение в воспитании духовности и нравственности // Вестник ККОАНРУз., 1999, № 6. С. 61-62.
9. Курбанова З.И. Фотоальбом А.Л. Мелкова как источник изучения этнографии каракалпаков // Вестник ККОАНРУз, 2000, № 2. С. 52-53.
10. Курбанова З.И. Этнографические элементы в эпосе «Қырқ қыз» // Российская тюркология, 2021, 1-2. С. 186-212.
11. Наумова О.Б. Игры и развлечения // Казахи. Народы и культуры. Москва: Наука, 2021. С. 553-566.
12. Нурмухамедов М.К. Прыжок. Академик Марат Нурмухамедов. Ташкент: Vaktria press, 2020. – 488 с.
13. Симаков Г.Н., Жапаров А.З., Илебаев А.К. Игры и развлечения // Кыргызы. Народы и культуры. Москва: Наука, 2014. С. 380-390.
14. Традиционное трудовое воспитание детей у каракалпаков. Диссертация канд.ист.наук. Нукус, 1999. – 148 с.